

O PROJETO GLOBAL DA BELT AND ROAD INITIATIVE

Autor:
Bernardo Salgado Rodrigues

i

RESUMO

A partir dos fundamentos básicos oriundos do espírito da Roda da Seda original de paz, prosperidade, abertura, inovação e conectividade (concomitantemente lastreados pelos Cinco Princípios de Coexistência Pacíficaⁱⁱ), a *Belt and Road Initiative* (BRI) – também conhecida como Nova Rota da Seda (NRS) ou *One Belt One Road* (OBOR) – foi proposta pelo presidente chinês Xi Jinping durante uma visita oficial à Ásia Central em 2013. Como maior conjunto de obras da história da humanidade, o projeto foi anunciado com orçamento de quase US\$ 1 trilhão de investimentos em infraestrutura, principalmente na forma de empréstimos, para cerca de 1.000 projetos, num prazo de mais de trinta anos, com a primeira fase a ser concluída em 2021 (ano do centenário de criação do Partido Comunista Chinês) e o projeto como um todo realizado até 2049 (ano do centenário da Revolução Comunista Chinesa). A BRI procura possibilitar a propagação econômica ao criar um sistema interconectado de transporte, energia e infraestrutura, numa área de aproximadamente 70% da população global, cerca de 55% do produto interno bruto (PIB) mundial e 75% das reservas de energia conhecidas, exigindo a colaboração dos governos localizados ao longo da rota da seda terrestre e marítima.

ANTECEDENTES

Aproximadamente no ano de 130 a.C., um emissário real chamado Zhang Qian partiu de Chang'an, capital da dinastia Han, em direção ao oeste em uma missão de paz, abrindo uma rota terrestre entre o Oriente e o Ocidente. Conhecido na literatura como a Viagem de Zhang Qian para as Regiões Ocidentais, este primeiro empreendimento preconizou, séculos depois, a ampliação das rotas da seda terrestre e marítima nas dinastias Tang (618-907), Song (960-1279) e Yuan (1271-1368), que se estenderam por milhares de quilômetros que transpunham os vales do Nilo, do Tigre e do Eufrates, do Indus e do Ganges, e do rio Amarelo e do rio Yangtzé.

Durante centenas de anos, essas rotas tornaram-se uma grande herança da civilização humana, com o espírito de cooperação, de abertura, de inclusão e de aprendizado e benefício mútuo. Ao conectar os berços das civilizações egípcia, babilônica, indiana e chinesa, bem como as terras do budismo,

1

do cristianismo e do islamismo, estas rotas antigas não consistiram apenas em relações comerciais, mas também serviram para impulsionar o fluxo de conhecimentos recíprocos: desde a seda, porcelana, obras em laca e utensílios de ferro chineses que foram levados para o Ocidente, até pimenta, linho, especiarias, uva e romã que entraram na China, esses fluxos possibilitaram a entrada do budismo, do islamismo, da astronomia árabe, do calendário e da medicina em território chinês, assim como as quatro grandes invenções (四大发明) da China (bússola, impressão, fabricação de papel e pólvora) e a criação dos bichos-da-seda se difundiram para outras partes do mundo.

Na atualidade, uma das prioridades da política externa do presidente Xi Jinping foi o ressurgimento dos laços da China com o resto do continente euroasiático por meio da reconstrução das “Rotas da Seda”, uma alusão ao termo cunhado em 1877 pelo geógrafo prussiano Ferdinand von Richthofen para descrever essas rotas comerciais que conectavam a China ao oeste do Mediterrâneo. (1) (2) Ao buscar reestabelecer o corredor econômico que uniu Oriente e Ocidente no primeiro milênio da era cristã, a China intenta fortalecer os laços econômicos entre Ásia, África e Europa com investimentos de bilhões de dólares, que favoreceriam a conexão e o comércio entre os países, assim como confirmaria, direta ou indiretamente, a disputa pelo projeto de poder global.

RESULTADOS

A *Belt and Road Initiative* (BRI) contém seis corredores econômicos internacionais: Corredor Econômico China-Mongólia-Rússia, Corredor Econômico da Nova Ponte Terrestre da Eurásia, Corredor Econômico China-Ásia Central-Ásia Ocidental, Corredor Econômico Península China-Indochina, Corredor Econômico China-Paquistão e Corredor Econômico Bangladesh-China-Índia-Mianmar. Por mar, a Rota da Seda Marítima do Século XXI visa à utilização dos portos costeiros da China para conectá-la à Europa por meio do Mar do Sul da China e do Oceano Índico, assim como ao Oceano Pacífico Sul por meio do Mar do Sul da China. Neste sentido, as rotas estão abrindo novas vias marítimas e interconectando cidades e portos importantes para fortalecer a cooperação e o comércio. O objetivo de construir esses corredores de interconectividade foi estabelecido para aproveitar as oportunidades de reestruturação e revolução nas tecnologias energéticas para desenvolver a interconexão energética global e alcançar o desenvolvimento verde e de baixo carbono, assim como aperfeiçoar a rede de logística transregional e promover a conexão de políticas, regras e padrões para a garantia institucional.

Outro fator relevante consiste na constatação de que a BRI implica num desafio direto à globalização neoliberal e uma proposta de interconectividade que surge como uma iniciativa regional e se expande como projeto aberto e global da China, reconfigurando a geografia econômica por meio de investimentos maciços em infraestrutura sem precedentes (3). É neste sentido que outras terminologias vêm sendo utilizadas para descrever esse projeto geopolítico global amplamente inovador, tais como *Green Silk Road*ⁱⁱⁱ (绿色丝绸之路), *Digital Silk Road*^{iv} (数字丝绸之路), *Space Silk Road*^v (太空丝绸之路), *Polar Silk Road*^{vi} (冰上丝绸之路) e, mais recentemente por conta da atuação internacional chinesa no combate à pandemia da COVID-19, a *Health Silk Road*^{vii} (健康丝绸之路), adaptando a BRI a um mundo pós-pandemia.

No que se refere ao financiamento da iniciativa, o país asiático vem buscando expandir o suporte financeiro da *Belt and Road Initiative* contribuindo com bilhões de yuans para o Fundo da Rota da Seda, incentivando suas instituições financeiras a realizar negócios de fundos em Renminbi no exterior, assim como criando empréstimos especiais a partir do Banco de Desenvolvimento da China (CDB) e do Banco de Exportação e Importação da China (China EximBank) para apoiar a cooperação em infraestrutura, capacidade de produção e financiamento. Concomitantemente, outras instituições multilaterais de desenvolvimento também participarão da iniciativa, tais como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (BAII), o Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS (NBD), o Acordo Contingente de Reservas (ACR), dentre outros.

Segundo dados do *China Global Investment Tracker* (2020), os investimentos e contratos chineses em países da *Belt and Road Initiative* somaram US\$ 762.57 bilhões entre 2005 – 2020. Uma vez que especialistas em finanças do Conselho de Estado da China “*estiman que el costo del BRI será entre 1 y 8 billones de dólares si se implementa de manera completa segun la planificación del gobierno*” (4) a perspectiva de crescimento é notável, haja vista que os investimentos previstos para as próximas duas décadas serão ainda mais relevantes.

Em maio de 2017, a China reuniu cerca de trinta líderes nacionais em uma cúpula inaugural dedicada a apresentar o conceito de “Cinturão e Rota”. A realização do Fórum Belt and Road para a Cooperação Internacional foi apresentado como uma possibilidade real de alterar o jogo da economia global, um modelo de “globalização inclusiva” ou “globalização com características chinesas”. (5) Concomitantemente, foram marcados por uma exibição pública das dificuldades e oposição enfrentadas pelo projeto (6), tanto em termos locais como globais.

Na descrição apresentada em Astana, Cazaquistão, a *Belt and Road Initiative* se delineou como um acordo comercial extremamente ambicioso, organizado em cinco dimensões: 1) coordenação de políticas (pela qual Xi Jinping busca encontrar um denominador comum para diferentes políticas nacionais de desenvolvimento); 2) implementação de uma infraestrutura de transporte; 3) potencialização do comércio (com a remoção de barreiras); 4) integração monetária (desenvolvendo o Renminbi como moeda global de comércio e investimento); e 5) incentivo às trocas e contatos mais intensos entre as pessoas. (7)

Para promover a iniciativa ‘Cinturão e Rota’, é preciso desempenhar o papel tanto de governo quanto de mercado. O governo deve desempenhar o seu papel orientador na divulgação, promoção, coordenação, assim como na criação de mecanismos e, ao mesmo tempo, deve dar importância à criação de um mecanismo de cooperação econômico regional que tenha o mercado como base e as empresas como os principais atores. O governo deve encorajar as empresas e outras forças sociais a participarem desta iniciativa, de modo a formar um modelo de cooperação com a participação do governo, do mercado e da sociedade e um quadro com a orientação governamental, a participação empresarial e o apoio popular. (8)

Até janeiro de 2021, o número de membros que aderiram à *Belt and Road Initiative* por meio da assinatura de Memorando de Entendimento (MoU) com a China era de 140 países, espalhados por todos os continentes: 40 países na África Subsaariana, 34 países na Europa e Ásia Central (incluindo

18 países da União Europeia), 24 países na Ásia Oriental e no Pacífico, 17 países no Oriente Médio e Norte da África, 19 países na América Latina e Caribe, e 6 países no Sudeste Asiático.

Em março de 2021, a quarta sessão do 13º Congresso Nacional do Povo aprovou o 14º Plano Quinquenal da China, juntamente com seus objetivos de longo prazo para o período até 2035. A seção do plano sobre a BRI é em grande parte uma reiteração de alto nível de temas já apresentados, como cooperação em finanças e em áreas como ciência e tecnologia, e ênfase geral na redução de barreiras ao comércio e investimento globais por meio de medidas como acordos de proteção ao investimento e tratados de dupla tributação. Igualmente familiar é o incentivo ao desenvolvimento de qualidade elevada, assim como sustentabilidade e resiliência ao risco para projetos BRI (9).

Conseqüentemente, a China buscará organizar e liderar uma parcela crescente das cadeias de suprimentos globais, reservando para si os segmentos de produção mais complexos e criando fortes vínculos de interdependência e colaboração com outros países. Como afirma Mações (10), *“the Belt and Road is the name for a global order infused with Chinese political principles and placing China at its heart”*. A utilização de corredores de infraestrutura contribui para a criação de uma Eurásia cada vez mais sinocêntrica, cujo vetor do desenvolvimento mundial resultaria em relações de crescente poder chinês, criando uma nova economia global centralizada no Império do Meio.

Ao implementar a iniciativa “Cinturão e Rota”, promover a interconectividade transnacional e reforçar a cooperação no comércio, no investimento, na capacidade produtiva e na manufatura de equipamentos, o objetivo essencial é incentivar novas demandas através do aumento da oferta efetiva e alcançar o reequilíbrio da economia mundial. Especialmente na situação de apatia da economia mundial atual, se exportamos aos países ao longo do Cinturão e da Rota a nossa grande quantidade de capacidade produtiva e de capacidade de construção acumuladas de forma pró-cíclica para que sejam utilizadas na promoção da industrialização, modernização e melhoramento das infraestruturas locais, isso favorecerá então a estabilização da economia mundial. (11)

CONCLUSÕES

Em síntese, o projeto global da *Belt and Road Initiative* se diferencia profundamente do projeto de globalização neoliberal, tanto em termos do forte controle estatal das instituições financeiras que promovem o desenvolvimento, da elevada ênfase em investimentos físicos em infraestrutura, do estímulo ao comércio internacional e às redes de produção global, do princípio de coexistência pacífica e não intervenção nos assuntos internos de outros países; quanto com os novos objetivos pautados na comunidade de futuro compartilhado para a humanidade (人類命運共同體), no socialismo com características chinesas para uma nova era (中国特色社会主义) e no sonho chinês (中國夢).

Este projeto global é a ferramenta essencial da nova institucionalização e espaço de ampliação do processo de acumulação chinês, uma agenda de desenvolvimento sustentada na globalização institucionalizada chinesa e fundamental para compreender as disputas geopolíticas do

capitalismo na contemporaneidade. A partir de objetivos visivelmente domésticos (mas que reverberam em potencialidades internacionais), a BRI vem propondo mudanças substanciais na formação de blocos geopolíticos mundiais e, concomitantemente, com uma posição fortemente anti-imperialista, um Sul global contra-hegemônico.

RECOMENDAÇÕES

Nesse sentido, a BRI é o único projeto multilateral de escala elevada no século XXI, se configurando como um cinturão chinês de longo prazo e um espaço em construção de desenvolvimento e integração numa nova ordem mundial. Concomitantemente, revela-se como uma oportunidade para as demais nações desenvolverem sua infraestrutura e criarem novas oportunidades político-econômicas. Seja no plano bilateral, seja no multilateral, é fundamental analisar a estratégia chinesa e como o Brasil se insere nesse processo, ensejando estudos complexos e sistematizados sobre o tema, imprescindível para a compreensão dos possíveis efeitos positivos que a janela de oportunidade da BRI proporcionaria para o desenvolvimento brasileiro no século XXI.

REFERÊNCIAS

- (1) STUENKEL, Oliver. Post-western world: how emerging powers are remaking global order. Cambridge: Polity Press, 2016.
- (2) FRANKOPAN, Peter. The new silk roads: the present and the future of the world. London: Bloomsbury Publishing, 2018.
- (3) VADELL, Javier; SECCHES, Daniela; BURGER, Mariana. De la globalización a la interconectividad: reconfiguración espacial en la iniciativa belt & road e implicaciones para el sur global. Revista Transporte y Territorio, [S.L.], n. 21, p. 44-68, 1 out. 2019.
- (4) VADELL, Javier; SECCHES, Daniela; BURGER, Mariana. De la globalización a la interconectividad: reconfiguración espacial en la iniciativa belt & road e implicaciones para el sur global. Revista Transporte y Territorio, [S.L.], n. 21, p. 44-68, 1 out. 2019.
- (5) JABBOUR, Elias; DANTAS, Aléxis; VADELL, Javier. Da nova economia do projeto à globalização instituída pela China. Estudos Internacionais, v. 9, pp. 90-105, 2021.
- (6) MAÇÃES, Bruno. Belt and Road: a Chinese world order. New York: Oxford University Press, 2019.
- (7) MAÇÃES, Bruno. Belt and Road: a Chinese world order. New York: Oxford University Press, 2019.
- (8) JINPING, Xi. A governança da China, volume 2. Rio de Janeiro: Contraponto, Foreign Expressa, 2019.
- (9) CHINA GLOBAL INVESTMENT TRACKER. American Enterprise Institute. 2020. Disponível em: <<https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/>>.
- (10) MAÇÃES, Bruno. Belt and Road: a Chinese world order. New York: Oxford University Press, 2019.
- (11) JINPING, Xi. A governança da China, volume 2. Rio de Janeiro: Contraponto, Foreign Expressa, 2019.

ⁱ Pós-doutorando no Programa de Pós-Graduação em Segurança Internacional e Defesa (PPGSID) da Escola Superior de Guerra (ESG). Doutor em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ-PEPI). Atualmente é integrante do Laboratório de Estudos de Hegemonia e Contrahegemonia (LEHC-UFRJ), do Grupo de Trabalho "China y el Mapa del Poder Mundial" do Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) e do Laboratório de Simulações e Cenários (LSC) da Escola de Guerra Naval (EGN). E-mail: bernardosalgado90@gmail.com

ⁱⁱ Os Cinco Princípios constituem eixos norteadores fundamentais para a política externa chinesa, possuindo alta resiliência desde o período da economia maoísta planificada até décadas depois da transição. Ganharam maior fundamentação com a visita de Zhou Enlai à Índia e Burma, onde publicou comunicados conjuntos advogando-os, e, posteriormente, endossando-os na famosa Conferência de Bandung (1955). São eles: 1) respeito mútuo pela soberania e integridade das outras nações; 2) não-agressão mútua; 3) não-interferência mútua nos assuntos internos de cada país; 4) equidade e cooperação em prol do benefício mútuo; e 5) coexistência pacífica. (ZHANG, 2012, pp. 59-61)

ⁱⁱⁱ - A Rota da Seda Verde, ou *Belt and Road Initiative International Green Development Coalition* (BRIGC), foi estabelecida após o segundo *Belt and Road Forum* em abril de 2019. O principal objetivo é promover consenso internacional, compreensão, cooperação e ações conjuntas para realizar o desenvolvimento verde na BRI, com a finalidade de integrar o desenvolvimento sustentável por meio de esforços conjuntos e para facilitar os países participantes a concretizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) relacionados ao meio ambiente e ao desenvolvimento.

^{iv} - A Rota da Seda Digital é visualizada a partir da inovação em áreas como economia digital, inteligência artificial, nanotecnologia e computação quântica, assim como na promoção do desenvolvimento de big data, computação em nuvem e cidades inteligentes.

^v - A Rota da Seda Espacial faz parte de um conceito que foi introduzido em 2014 pela *International Alliance of Satellite Application Services* (ASAS). Esta visa a criar uma gama completa de recursos espaciais, incluindo satélites, serviços de lançamento e infraestrutura terrestre, além de apoiar indústrias relacionadas e provedores de serviços globais. Adicionalmente, inclui-se o *BeiDou Navigation Satellite System* (BDS) no seletivo grupo de quatro Sistemas Globais de Navegação por Satélite existentes – junto com os Estados Unidos (GPS), a Rússia (GLONASS) e a União Europeia (Galileo) – como base do posicionamento geoespacial para fornecer posição, navegação e rastreamento para fins civis e militares, amplamente dedicado atualmente para servir ao desenvolvimento do *Belt and Road Initiative*.

^{vi} - A Rota da Seda Polar visa uma maior participação e cooperação pragmática no Polo Norte, assim como elevar sua capacidade de atuação na proteção e utilização do Polo Sul, principalmente no que tange os recursos minerais e as potenciais novas rotas de navegação nas regiões árticas (na medida em que as calotas polares diminuem como resultado do aquecimento global).

^{vii} - A Rota da Seda da Saúde era um conceito presente no *Belt and Road Initiative* desde 2017, no âmbito de uma conectividade de saúde pan-euro-asiática, intensificada a partir da paralisia das cadeias de abastecimento globais no contexto da pandemia. Ou seja, a cooperação internacional chinesa reflete seu papel de liderança no campo da saúde pública global, cujo *modus operandi* na denominada “diplomacia das máscaras” tem sido fundamental para a construção de uma imagem positiva da China no exterior, uma concepção do *soft power* chinês da saúde. (ESCOBAR, 2020)